

PLURIDENTITIES

BELEIDSNOTA 1

Werkpakket 3

Dit project heeft fondsen verkregen vanuit het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder Subsidieovereenkomst n^o **101178914**. Het document vertegenwoordigt enkel de opvattingen van de auteurs en is enkel hun verantwoordelijkheid. Het Europees Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) en de Europese Commissie zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat mogelijk gemaakt wordt van de informatie die het document bevat.

Controleblad van het document

Projecttitel	Protecting and stimulating plurilingual identities in learners in Europe via inclusive policies and classroom practices
Eindproduct	D3.2
Werkpakket	WP3
Werkpakketleider	University of Aruba
Aantal pagina's	5
Opleveringsdatum	28/02/2026
Verspreidingsniveau	Openbaar gebruik
Hoofdauteurs	Victoria Van Oss, Bart van Donselaar, Jill Surmont, Eric Mijts
Nederlandse vertaling	Bart van Donselaar

Auteursrecht

© Pluridentities consortium, 2026.

Dit werk is gelicenciëerd onder een Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) Licentie. Dit houdt in dat hergebruik toegestaan is, mits gepaste erkenning wordt gegeven en enige veranderingen worden aangeven.

Dankwoord

Pluridentities is een interdisciplinair onderzoeksproject dat fondsen heeft verkregen vanuit het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder Subsidieovereenkomst n^o 101178914. Bekijk <https://www.pluridentities.com/> voor meer informatie.

De projectpartners zijn een multidisciplinaire groep van onderzoeksteams, bestaande uit taalwetenschappers, lerarenopleiders en politieke wetenschappers. De leden van het consortium zijn gebaseerd in België (Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven), Nederland (Universiteit van Amsterdam), Zweden (Universiteit van Göteborg), Spanje (Universiteit van Córdoba) en Aruba (Universiteit van Aruba). De inhoud van dit document is het resultaat van het door de partners verrichte werk in de context van dit project.

Vrijwaring

Het Pluridentities consortium noch de Europese Commissie zal aansprakelijk zijn voor enige consequenties die uit hergebruik voortkomen.

Inhoudsopgave

<i>Probleemstelling</i>	5
<i>Onderzoeksopzet</i>	5
<i>Resultaten</i>	6
<i>Implicaties en conclusies</i>	9

Van macro naar micro: Taal-in-onderwijs beleidslandschappen

Vergelijkende inzichten over vijf contexten

Probleemstelling

Onderbouwing en beleidsprobleem

In heel Europa wordt van scholen verwacht om twee dingen tegelijk te verzorgen: sterke vaardigheid in de dominante schooltaal/-talen en betekenisvolle kansen om vaardigheid in aanvullende talen te ontwikkelen. Terzelfdertijd worden klassen diverser qua taal. Deze samenkomst leidt tot een duidelijke uitdaging voor beleid: meertaligheid wordt in principe breed gedragen, maar wordt in de praktijk niet consistent ondersteund. Te vaak worden de talen die leerlingen naar school meenemen als bijzaak behandeld – iets om te beheren, tolereren of buiten de klas te houden – in plaats van als een mogelijk leermiddel. Bovendien kunnen meertalige programma's eerder de repertoires van leerlingen eerder beperken dan verbreden, wanneer ze één of twee aanvullende taal/talen vooropstellen (vaak inclusief Engels) en weinig ruimte laten voor andere talen die op persoonlijk, sociaal, lokaal of regionaal vlak van belang zijn.

Waarom beleid niet vanzelf de klas bereikt

Een tweede probleem is dat taal-in-onderwijsbeleid zelden ervaren wordt als één samenhangende reeks beslissingen. Wat op nationaal niveau voorgeschreven wordt, wordt niet vanzelf de schoolpraktijk; het wordt geïnterpreteerd en hervormd via tussenliggende instanties op macro- (sub-/nationaal), meso- (aanbieders en instanties zoals regio's, gemeentes, besturen en ondersteunende netwerken) en micro- (scholen) lagen, die ieder hun eigen verantwoordelijkheden en beslissingspunten hebben. Daaruit vloeit voort dat dezelfde beleidsintenties tot verschillende uitkomsten voor leerlingen kunnen leiden, afhankelijk van lokale ondersteuningsstructuren, druk om verantwoording af te leggen, en de capaciteit van de scholen (tijd, personeel en opleiding). In bepaalde contexten dirigeren strenge regels en inspectie/toetsing scholen richting naleving van onderwijspraktijk in de dominante taal, wat (on)opzettelijk meertalige praktijken kan marginaliseren. In andere contexten geeft losse of niet-bindende regelgeving ruimte in formele zin; echter, zonder duidelijke richtlijnen leidt die ruimte mogelijk tot een ongelijk aanbod, waarbinnen de kansen sterk afhankelijk zijn van de school waar de leerling naartoe gaat, en niet van context-gevoelige beslissingen met een gemeenschappelijke baseline. Bovendien beweegt beleid ook opwaarts: praktijk en beperkingen op schoolniveau komen terug bij tussenliggende actoren en kunnen aanpassingen op meso- en macroniveau vormen, op den duur. Samengevat is de uitdaging voor beleidsmakers om brede meertalige ambities om te zetten in samenhangende, werkbare en gelijkwaardige schoolpraktijk over verscheidene lokale contexten.

Onderzoeksopzet

In kaart brengen van documenten over vijf contexten

Deze beleidsnota beantwoordt die uitdaging door beleidsstukken betreffende taal-in-onderwijs in kaart te brengen, verdeeld over vijf contexten (Spanje, Zweden, België, Aruba en

Nederland), op drie lagen: macro, meso en micro. We hebben 67 documenten verdeeld over vijf contexten en drie lagen in kaart gebracht om beslissingspunten vast te stellen. In het bijzonder besteedt onze analyse aandacht aan de punten waar scholen keuzes moeten maken die een direct effect hebben op leerlingen: (1) de instructietaal/talen en hoe talen zijn verdeeld over vakken; (2) hoe taalondersteuning wordt georganiseerd; en (3) of de meertalige repertoires van leerlingen worden erkend als leermiddelen, of enkel worden toegestaan in beperkte “veilige” omgevingen (bijv., afgeschermd ondersteuningslessen, voorzieningen voor nieuwkomers, of informele omgevingen buiten het klaslokaal).

De bevindingen (zie Tabel 1) zijn bedoeld om beleidsmakers en tussenliggende actoren op een praktische wijze te ondersteunen. De hoofdzakelijke bijdrage van deze nota is dat ze een beperkt aantal beleidsontwerpendels identificeert, die de macro-meso-microketen versterken. Deze hendels geven de gelegenheid voor ondersteunde autonomie – duidelijke richtlijnen op systeemniveau, gecombineerd met de capaciteit van scholen om zich aan te passen aan lokale behoeftes – opdat meertalige ambities beter te implementeren, samenhangender en gelijkwaardiger worden. In alle contexten kwamen vier van deze hendels aan bod: samenhang tussen niveaus (duidelijke sturing vanuit brede doelen), capaciteit (personeel, tijd, opleiding, materiaal), intermediaire ondersteuning (besturen / gemeentes / netwerken die beleid omzetten naar gereedschappen en professionele verwerving), en afgestemde verantwoordelijkheid (beoordeling en inspectie die meertalige praktijk erkennen in plaats van afstraffen). In het kort is het doel ondersteunde autonomie: een gedeelde baseline (duidelijkheid, ondersteuning en afgestemde drijfveren) die scholen in staat stelt om taalbeleid in te richten naar lokale behoeftes en tegelijkertijd gelijkwaardige kansen voor leerlingen verzekert. De onderstaande overzichten per land gebruiken dezelfde lens om te tonen waar keuzes liggen verdeeld over macro-meso-micro-niveaus en waar beleidsmakers het duidelijkst de mogelijkheid hebben om te handelen. We bestippen ook wat dit betekent voor meertaligheid in scholen: gereguleerd, of beperkt tot toevoegingen of los aanbod (bijv. lessen voor nieuwkomers of ondersteuning voor moedertalen).

Resultaten

Tabel 1 vat samen waar belangrijke keuzes liggen, verdeeld over regels op macro-niveau, ondersteuning op meso niveau en schoolpraktijk, en waar de beleidsketen neigt stand te houden of juist te breken.

Tabel 1. Wanneer bereikt taalbeleid scholen?

Context	Macro regels	Meso ondersteuning	Voorwaarden in de praktijk	Wat er gebeurt op scholen
Spanje	Middelmatig-hoog	Sterk	Betwisting & beperkingen op capaciteit	Programma's/PLC (incl. CLIL); thuistalen marginal
Zweden	Middelmatig	Variërend	Veel toerekenbaarheid; personeelstekorten	Afzonderlijke moedertaalondersteuning; Zweeds dominant in het reguliere onderwijs
België (Vlaanderen)	Hoog	Sterk	Sturing door toetsing/inspectie	Meertaligheid vooral in losse bepalingen; informeel getolereerd
Aruba	Laag-middelmatig	Zwak	Veel variatie tussen scholen	Ongelijke opname; Nederlands/Engels prioriteit; remediëring
Nederland	Middelmatig-laag	Zwak	Afhankelijk van het schooltype	Voornamelijk Engels/CLIL; migrantentalen amper meegenomen

In **Spanje** *sijpelt* het nationale taal-in-onderwijsbeleid niet simpelweg *door* (“trickle-down”) vanuit de staat naar scholen. Het wordt gefilterd via de bevoegdheden van de autonome gemeenschappen, en wordt dan omgezet tot dagdagelijkse praktijk, via de kerndocumenten betreffende planning van elke school, in het bijzonder de *proyecto educativo* en de *proyecto lingüístico de centro* (PLC). In de praktijk houdt dit in dat scholen constant verschillende verwachtingen aan het balanceren zijn: ze moeten aan landelijke minimale curriculumvoorschriften en brede juridische principes voldoen, maar ook het door de autonome regio vastgestelde taalmodel volgen, en op diens beurt dit allemaal werkbaar maken voor hun eigen leerlingpopulatie en lokale context. De PLC staat centraal, aangezien het scholen aanspoort om abstracte beleidsdoelen te vertalen naar concrete keuzes: hoeveel uur in welke taal wordt onderwezen, hoe talen in verschillende vakken worden gebruikt, wat telt als goede praktijk in klaslokalen en hoe voortgang wordt gemonitord. De autonomie van de school is het sterkst als scholen de ruimte hebben om programma's naar lokale behoeftes in te richten (bijvoorbeeld via tweetalige/CLIL initiatieven, lokale hulpbronnen en professionele ondersteuning), en als het PLC optreedt als een levend, schooleigen plan – gebruikt om personeel te coördineren, lokale aanpassingen te rechtvaardigen, en keuzes transparant te maken – in plaats van het te gebruiken als een nalevingsdocument dat vooral gemaakt is voor inspectie. Tegelijkertijd is autonomie begrensd door politieke en juridische geschillen omtrent taalmodellen in bepaalde regio's, door beoordelingssystemen die indirect bepaalde talen kunnen bevoorrechten en door heel praktische beperkingen: personeelsbezetting, roostering, en of leerkrachten de juiste bevoegdheden hebben; zodoende zijn de opties die scholen *op papier* hebben niet altijd haalbaar in de praktijk.

In **Zweden** wordt nationaal taal-in-onderwijsbeleid over het algemeen ingekaderd door middel van doelgerichte sturing: de overheid stelt overkoepelende doelstellingen, curricula en nationale beoordelingsstructuren op, maar lokale autoriteiten en scholen hebben veel verantwoordelijkheid inzake het bepalen van hoe die doelen behaald worden. Dit maakt tastbare ruimte voor scholen om hun eigen taalprofiel te vormen, wat bijvoorbeeld een sterker Engelstalig studiepado, een zekere vorm van CLIL, of meer systematische ondersteuning voor *modersmål*- ('moedertaal') onderwijs en -studiebegeleiding kan zijn. Op het schoolniveau wordt beleid tastbaar gemaakt via een reeks dagelijkse keuzes waarover schoolleiders, leerkrachten en gemeenten onderhandelen in de loop van tijd: hoe strict

Zweeds schoolbreed als standaardtaal zou moeten fungeren, wanneer Engels toegestaan wordt buiten het vak Engels, en hoe (of of) thuistalen van leerlingen worden behandeld als leermiddel in reguliere lessen. In andere woorden: dezelfde nationale beleidstekst kan tot behoorlijk verschillende uitkomsten leiden, afhankelijk van het demografisch profiel van de school, de prioriteiten van het leiderschap en lokale capaciteit. Autonomie wordt versterkt wanneer scholen beroep kunnen doen op lokale ontwikkelingsprojecten, professionele ontwikkeling en gemeentelijke ondersteuning die meertalige aanpakken legitimeert en leerkrachten concrete gereedschappen geeft. Echter, het wordt beperkt door druk om verantwoording af te leggen (in het bijzonder nationale toetsingen en de nadruk van de inspectie op Zweeds en Engels), een voortdurend tekort aan bevoegd personeel voor *modersmål* en studiebegeleiding, en organisatorische polemiek zoals roostering, waardoor moedertaalvoorzieningen vaak naar de marges verschuiven.

In **België** wordt taal-in-onderwijsbeleid gevormd door een combinatie van beleidsniveaus dat behoorlijk opmerkelijk is: onderricht is georganiseerd rondom territoriale taalregimes die verbonden zijn aan de drie taalgemeenschappen (Nederlands-, Frans- en Duitstalig), met duidelijke regels omtrent de officiële taal in elk taalgebied, terwijl scholen ook werkzaam zijn in een systeem dat hen aanzienlijke autonomie geeft in hoe ze hun onderwijs organiseren. Derhalve zijn scholen zelden in staat om te onderhandelen over de officiële instructietaal, al kunnen ze in de praktijk wel veel andere aspecten van het taalbeleid vormen: hoe taalverwachtingen worden overgebracht, hoe taalverwerving wordt georganiseerd en gemonitord, hoe ouders worden betrokken en hoe aanvullende taalprogramma's (inclusief selectieve CLIL-opties) een plaats krijgen in het aanbod van de school. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, wordt Nederlands vaak in beleid en debat geframed als een kernpunt voor deelname aan de samenleving, samenhang en gelijke kansen, en scholen maken daar realiteit van middels concrete routines: taalregels in het schoolreglement, gerichte remediëringstrajecten en sterke sturing door toetsing en inspectiesignalen. Autonomie wordt mogelijk gemaakt doordat scholen worden verwacht om een geïntegreerd taalbeleid te ontwikkelen, en doordat ze kunnen leunen op netwerkstructuren en pedagogische ondersteuning om lokale plannen te ontwikkelen die bij hun leerlingenpopulatie passen. Echter, autonomie is ook beperkt door het territoriale taalregime, door de druk om meetbare resultaten in de dominante taal te leveren, en door gepoliticiseerde debatten over meertaligheid en integratie. Dit kan ervoor zorgen dat scholen voorzichtig zijn met het waarderen van de thuistalen van leerlingen in formeel beleid, zelfs wanneer ze soms wel op pragmatische wijze de meertalige realiteiten in informele ruimtes (de gang, de speelplaats) of in specifieke ondersteuningscontexten een plaats bieden.

In **Aruba** is het Departamento di Enseñansa (Dienst Onderwijs; DEA) is het nationale orgaan dat richting geeft aan taal-in-onderwijsbeleid. Recent zijn er nationale documenten geschreven om meertalige trajecten en praktijken in onderwijs te stimuleren, en tegelijk een focus op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid te behouden. Dit is opvallend, aangezien de thuistaal van de meeste Arubanen het Papiaments is, en niet het Nederlands. Drie mogelijke trajecten voor taalgebruik in het onderwijs (Nederlands-Engels tweetalig onderwijs, Papiaments-Engels tweetalig onderwijs en Nederlands als Vreemde Taal-onderwijs) zijn voorgesteld, en ook een doorlopende leerlijn in de taalontwikkeling in het gehele formele onderwijs. Echter, het beleid van DEA is niet bindend voor gesubsidieerde schoolbesturen en hun scholen in Aruba. Schoolbesturen hebben een behoorlijk veel vrijheid

in hoe ze hun onderwijs voorzien. Op diens beurt hebben individuele scholen ook veel vrijheid, aangezien schoolbesturen tot op heden geen eigen taal-in-onderwijsbeleid hebben ontwikkeld. Hoewel er een beweging is richting meertalige aanpakken op nationaal niveau, hebben schoolbesturen en scholen deze grotendeels nog niet aangenomen. Zodoende zijn er aanzienlijke verschillen tussen scholen wat betreft taal-in-onderwijspraktijk, alsook tussen individuele leerkrachten. Alle gesubsidieerde scholen hebben wel een overtuiging met elkaar gemeen dat vaardigheid in het Nederlands (en in het Engels) belangrijk is, kijkend naar hoger onderwijs en arbeidsmogelijkheden in het buitenland. Daaruit vloeit dat leerlingen met een minderheidstaalachtergrond vaak in klassen voor remediëring voor Nederlands en Engels terechtkomen.

In **Nederland** wordt taalgebruik in het onderwijs wettelijk gereguleerd, maar het nationale kader is behoorlijk breed en biedt eerder voorwaardelijke flexibiliteit dan gedetailleerde, voorschrijvende richtlijnen. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bevat specifieke bepalingen voor het Fries in de provincie Fryslân, en meer in het algemeen staat het scholen toe om talen anders dan het Nederlands onder bepaalde voorwaarden te gebruiken (e.g., in verband met de structuur van het curriculum of de achtergrond van de leerlingen). In de praktijk blijft het Nederlands de standaard instructietaal in het reguliere voortgezet onderwijs, en veel actoren vertalen deze juridische flexibiliteit niet naar een expliciet systeem-breed taalbeleid. In plaats daarvan maken scholen hoofdzakelijk expliciete beleidskeuzes wanneer ze bepalingen voor taal aannemen die de Nederlandse standaard voorbijgaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door internationale of tweetalige/CLIL curricula, of door bepalingen voor nieuwkomers. In deze omstandigheden zijn scholen eerder geneigd om te specificeren hoe (en of) de thuistalen van leerlingen kunnen worden ingezet. Buiten zulke omstandigheden krijgen regionale talen en talen van migranten weinig structurele aandacht in regulier onderwijs, met het Fries als duidelijke uitzondering. Als talen van migranten wel een plek krijgen, is dit veelal hoofdzakelijk als brug om de verwerving van het Nederlands (en soms het Engels) te ondersteunen, en niet als een opzichzelfstaande constante leerbron.

Implicaties en conclusies

Door hier beleidsstukken in kaart te brengen is getoond waar de macro-meso-micro beleidsketen het houdt – en waar die verzwakt – in de vertaling van taal-in-onderwijsambities naar schoolpraktijk. Waar de meso-laag nuttige richtlijnen voorziet en scholen capaciteit (tijd, personeel, professionalisering) hebben, is implementatie meer samenhangend; waar ondersteuning op meso-niveau zwak of niet-bindend is, worden uitkomsten ongelijkmatig; en waar sturing op macro-niveau sterk verbonden is met toetsing en inspectie, beperken prioriteiten zich tot wat gemeten wordt. Dit helpt met het uitleggen van waarom meertaligheid vaak erkend wordt in beleid, maar beperkt blijft tot losse bepalingen in plaats van gereguleerd als regelmatig bruikbare bron in de klas. Dit proces is geen eenrichtingsverkeer: praktijk en inperkingen op schoolniveau kunnen ook aanpassingen op meso- en macro-niveau informeren, als er kanalen voor terugkoppeling zijn. Voor beleidsmakers ligt de hoofdzakelijke mogelijkheid tot invloed bij ondersteunde autonomie: een gedeelde baseline, met ruimte voor lokale aanpassingen, mogelijk gemaakt door (1) duidelijke richtlijnen, (2) sterke ondersteuning van tussenpersonen, (3) voldoende schoolcapaciteit, en (4) afgestemde verantwoordelijkheid die meertalige en inclusieve praktijk erkent.